

ISSN (o): 3030-3362

Nº 12(21)

27.12.2024

**RESEARCH AND
IMPLEMENTATION**
scientific-methodical journal

IF 2024
7.3

CERTIFICATE
Nº 078777

- ✓ EXACT SCIENCES
- ✓ NATURAL SCIENCES
- ✓ POLITICAL SCIENCES
- ✓ SOCIAL SCIENCES

- ✓ ECONOMIC SCIENCES
- ✓ TECHNICAL SCIENCES
- ✓ MEDICAL SCIENCES
- ✓ PEDAGOGICAL SCIENCES

Фибрилляция ва юрак етишмовчилигига замонавий даволашга ёндашувлар (Адабиётлар тахлили)

Б.А.Авазбеков, Г.М.Тулабоева, Х.Х.Турсунов, Ш.С.Собирова, Турсунов.Ж.Х

Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази

Аннотация. Бўлмачалар фибрилляцияси (БФ) жиддий касаллик бўлиб, у юкори касаллик ва ўлим хавфи билан боғлиқ. Унинг асосий асоратларидан бири сурункали юрак етишмовчилиги (ЮЕ) ривожланишидир. Бу икки ҳолат бир-бирига ўзаро таъсир кўрсатади, бу эса даволаш стратегиясини танлашда алоҳида ёндашувни талаб қилади. Мақолада БФ ва ЮЕ биргаликда учраган ҳолатларда тарқалиш ва прогноз хусусиятлари ўрганилган. Ушбу касалликларни бошқариш бўйича регистрлар ва мета-таҳлиллар маълумотлари келтирилган. Шунингдек, БФ ва ЮЕ ҳолатида ритмни назорат қилишнинг замонавий усуллари, сўнгги тадқиқот натижалари ва янгиланган клиник тавсиялар асосида таҳлил қилинган.

Калитли сўлар: бўлмачалар фибрилляцияси, сурункали юрак етишмовчилиги, ўлим,прогноз

1980-2012 йилларда ўтказилган тадқиқотлар чап қорин отиш фракцияси (ЧҚОФ)га кўра таҳлил қилинганда, ЮЕ сақланиб қолган ЧҚОФ билан БФ билан чуқурроқ боғлиқ эканлигини кўрсатади [2]. Замонавий ёндашувларда фибрилляция ва юрак етишмовчилиги муаммолари бўйича асосий тажрибалар ва тадқиқотлар ўзаро боғлиқ ҳолда кўриб чиқилади. Фрамингем тадқиқотлари маълумотлари шуни кўрсатадики, ЮЕ бўлган беморларда БФ ривожланиш хавфи 41% ни ташкил этса, БФ билан оғриган шахсларда ЮЕ ривожланиши эҳтимоли 38% га тенг. 21% ҳолатларда икки ҳолат бир вақтнинг ўзида намоён бўлади [1].

Америкадаги катта тадқиқот натижаларига кўра, БФ бўлган беморларнинг 21% ида 3,7 йил ичида ЮЕ ривожланган, шуларнинг 61% да ЧҚОФ сақланган бўлса, 39%

Received: 26 Dec. 2024

Accepted: 27 Dec. 2024

Published: 27 Dec 2024

Copyright:

© 2024 by the author.

Licensee Fer-Teach,

Fergana, Uzb.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

да пасайганлиги қайд этилган [3].БФ ва ЮЕ бир хил хавф омилларига эга бўлиб, улар қаторига ёш, ирсият, ҳаёт тарзи, гипертония, юрак-қон томир касалликлари, қандли диабет ва уйқуда нафас олиш бузилишлари (апноэ) киради [9]. Бундай омиллар икки касалликнинг бир-бирига таъсир қилишини, "айланма нуқта" ҳосил қилишига олиб келади [4, 5].

БФ ва ЮЕ бўлган беморлар орасида прогноз салбий бўлиб, масалан, 65 ёшдан ошганларда беш йиллик ўлим даражаси 50% га етади [6].Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, БФнинг ЮЕга таъсири кўпроқ ўлим хавфини оширади, акс ҳолатда эса бу таъсир нисбатан паст бўлади [6].

Европа регистридаги тадқиқотларда БФ тарқалиши ЧҚОФ сақланган, ўртача ва пасайган ЮЕ ҳолатларида мос равишда 27%, 29% ва 39% ни ташкил этган. Шунингдек, ЮЕ пасайган ЧҚОФ да энг салбий узоқ муддатли натижалар қайд этилган [7].ЮЕ ва БФ биргаликда мавжуд бўлган беморлар энг юқори хавфга эга ҳисобланади, уларни даволашда бу икки ҳолатнинг ўзаро таъсирини инобатга олиш зарур. Замонавий даволаш усуллари, жумладан катетерли абляция (КА), ритмни назорат қилиш ва ҳаёт сифатини яхшилашда муҳим аҳамият касб этади.

Олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, КА ўлим ва касалхонага ётқизишлар сонини камайтиришда самарали бўлиши мумкин. Масалан, CASTLE-AF тадқиқоти КА орқали умумий ўлим даражасини 25% дан 13,4% га туширишга эришилганини кўрсатган [9]. Шундай қилиб, БФ ва ЮЕ билан оғриган беморларда замонавий даволаш усуллари ва шахсий ёндашувлар муҳим аҳамият касб этади.

Етита рандомизацияланган тадқиқотларнинг мета-таҳлилида КА дори-дармонли терапияга нисбатан сезиларли устунликка эга эканлиги кўрсатилган. Бу тадқиқотда 856 бемор иштирок этган бўлиб, улардан 429 нафари КАдан ўтган ва 427 нафари дори-дармонли терапия билан даволанган. Натижаларга кўра, КА ўлим даражасини икки баробаргача камайтирган ва ЮЕ сабабли касалхонага ётқизиш сонини сезиларли даражада пасайтирган [8] ва шунинг баробарида, ЧҚОФ яхшиланиши қайд этилган.

Кейинги тадқиқот SABANA тадқиқоти бўлиб, бу тадқиқот ФҚ ва ЮЕ бўлган беморларда КАни татбиқ қилиш орқали бирлашган салбий натижалар хавфини 36% га камайтирганини кўрсатди, яъни ўлим, инсулт, қон кетиши ва юрак тўхташи. Демак, умумий ўлим даражаси 43% га пасайган, БФ рецидивлари эса анча камайган [11].

АМІСА тадқиқотида персистент БФ ва оғир ЮЕ билан оғриган беморлар таҳлил қилинган. Бунда КА ёки амиодарон асосидаги терапия орқали синус ритмини тиклаш ЧҚОФ яхшиланишига олиб келган. Бироқ, икки гуруҳда ҳам аҳамиятли фарқ қайд этилмаган [10].

Тахикардитик кардиомиопатия билан оғриган беморларда КА ритми назорат қилишда муҳим аҳамиятга эга. Бу усул нафақат ФҚ юкламасини камайтиради, балки ЮЕ билан боғлиқ хавфни пасайтиради ва беморнинг ҳаёт сифатини оширади [12].

Хулоса. Замонавий даволашда фақат аппарат ёки дори воситалари билан чекланмаслик, балки хавф омилларини тизимли назорат қилиш, парҳез, жисмоний фаоллик ва ҳаёт тарзини яхшилашга қаратилган комплекс ёндашувни татбиқ қилиш муҳим аҳамиятга эга. Қуйидаги тадқиқотлар ва натижалар БФ ва ЮЕ билан оғриган беморларда даволаш стратегияларини янада такомиллаштириш заруратини таъкидлайди. Келажакда янги терапевтик усулларни татбиқ қилиш ва уларнинг самарадорлигини ўрганиш бу йўналишдаги муваффақиятни янада оширишга ёрдам беради.

Адабиётлар:

1. Wang TJ, Larson MG, Levy D, et al. Temporal relations of atrial fibrillation and congestive heart failure and their joint influence on mortality: the Framingham Heart Study. *Circulation*. 2003;107(23):2920-5. DOI:10.1161/01.CIR.0000072767.89944.6E
2. Santhanakrishnan R, Wang N, Larson MG, et al. Atrial fibrillation begets heart failure and vice versa: temporal associations and differences in preserved versus reduced ejection fraction. *Circulation*. 2016; 133(5):484-92. DOI:10.1161/CIRCULATIONAHA.115.018614
3. Karnik AA, Gopal DM, Ko D, et al. Epidemiology of Atrial Fibrillation and Heart Failure: A Growing and Important Problem. *Cardiol Clin*. 2019;37(2):119-29. DOI:10.1016/j.ccl.2019.01.001
10. Cha YM, Redfield MM, Shen WK, Gersh BJ. Atrial fibrillation and ventricular dysfunction: a vicious electromechanical cycle. *Circulation*. 2004;109:2839-43. DOI:10.1161/01.CIR.0000132470.78896.A8
4. Tsigkas G, Apostolos A, Despotopoulos S, et al. Heart failure and atrial fibrillation: new concepts in pathophysiology, management, and future directions. *Heart Fail Rev*. 2021. DOI:10.1007/s10741-021-10133-6
5. Piccini JP, Hammill BG, Sinner MF, et al. Clinical course of atrial fibrillation in older adults: the importance of cardiovascular events beyond stroke. *Eur Heart J*. 2014;35(4):250-6. DOI:10.1093/eurheartj/ehy483
6. Zafir B, Lund LH, Laroche C, et al. Prognostic implications of atrial fibrillation in heart failure with reduced, mid-range, and preserved ejection fraction: a report from 14 964 patients in the European Society of Cardiology Heart Failure Long-Term Registry. *Eur Heart J*. 2018;39:4277-84. DOI:10.1093/eurheartj/ehy626
7. Pandey A, Kim S, Moore C, et al. Predictors and Prognostic Implications of Incident Heart Failure in Patients With Prevalent Atrial Fibrillation.
8. Al Turki A, Proietti R, Dawas A, et al. Catheter ablation for atrial fibrillation in heart failure with reduced ejection fraction: a systematic review and meta-analysis of

- randomized controlled trials. *BMC Cardiovasc Disord.* 2019;19:18. DOI:10.1186/s12872-019-0998-2
9. Marrouche NF, Brachmann J, Andresen D, et al.; CASTLE-AF Investigators. Catheter ablation for atrial fibrillation with heart failure. *N Engl J Med.* 2018;378:417-27. DOI:10.1056/NEJMoa1707855
 10. Kuck KH, Merkely B, Zahn R, et al. Catheter ablation versus best medical therapy in patients with persistent atrial fibrillation and congestive heart failure: the randomized AMICA trial. *Circ Arrhythm Electrophysiol.* 2019;12:e007731. DOI:10.1161/CIRCEP.119.007731
 11. Packer DL, Piccini JP, Monahan KH et al. Ablation Versus Drug Therapy for Atrial Fibrillation in Heart Failure: Results From the CABANA Trial. *Circulation.* 2021;143(14):1377-90.
 12. Mulder BA, Rienstra M, Gelder IC, Blaauw Y. Update on management of atrial fibrillation in heart failure: a focus on ablation. *Heart.* 2021;heartjnl-2020-318081. DOI:10.1136/heartjnl-2020-318081.

Scientific-methodical journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Our website:

<https://rai-journal.uz/>

The Scientific-methodical journal “Research and implementation” was founded by LLC Fer-Teach and supports by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi.

This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник
Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их
публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за
недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или
третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный
публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles
and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not
responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the
authors and / or third parties and organizations for possible damage
caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti
uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi
va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga
maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar
uchun javobgar emas.